

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA EM POPULAÇÕES INDÍGENAS NO NORTE DO BRASIL.

Naara Gomes Da Luz Ribeiro – Unitpac - naaradaluz@hotmail.com

Ronaldo Cesar Silva Gomes – Unitpac - cesar.sampaio2701@gmail.com

Ronivaldo Nascimento Silva – ITPAC Porto - silvaroni927@gmail.com

Alinne Katienny Lima Silva Macambira – UNITPAC – alinnemacambira@gmail.com

INTRODUÇÃO:

A insuficiência cardíaca (IC) representa um dos principais desafios de saúde pública devido à sua elevada morbimortalidade e ao impacto socioeconômico associado. Em populações indígenas no Brasil, fatores como barreiras geográficas, menor acesso a serviços de saúde especializados e alta prevalência de doenças infecciosas e crônicas contribuem para um cenário preocupante no diagnóstico e manejo da condição. Este estudo tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico da morbimortalidade por insuficiência cardíaca na população indígena brasileira entre 2015 e 2024. Trata-se de um estudo ecológico e descritivo, baseado em dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas variáveis como, raça/cor, número de internações e óbitos, utilizando estatística descritiva simples (frequências absolutas e relativas).

A insuficiência cardíaca (IC) também está associada a diversos fatores de risco, muitos dos quais se sobrepõem aos encontrados na população geral. A Hipertensão Arterial, a Síndrome Metabólica, o Diabetes Mellitus, a obesidade e o uso de substâncias cardiotoxicas são condições que vêm se tornando mais prevalentes entre os indígenas, especialmente em decorrência da transição nutricional e estilo de vida. Além disso, doenças como a Doença de Chagas, que é endêmica em algumas regiões do Brasil, continuam a impactar as comunidades indígenas. Particularmente, em áreas indígenas com menor acesso a serviços de saúde, como doenças cardíacas podem não ser liberadas ou tratadas de maneira adequada, o que agrava a situação.

Os achados deste estudo fornecem evidências sobre as desigualdades na incidência e na taxa de mortalidade por IC entre indígenas, destacando padrões regionais e demográficos. As dificuldades no acesso a diagnóstico precoce, e tecnologias de alta complexidade

refletem a vulnerabilidade dessa população, exigindo maior atenção das políticas públicas de saúde. Dessa forma, torna-se essencial a implementação de estratégias preventivas, promoção da saúde cardiovascular e ampliação da assistência especializada para reduzir o impacto da insuficiência cardíaca na população indígena brasileira visando a ampliação do acesso e informação a essa população.

OBJETIVO:

Este estudo tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico da insuficiência cardíaca (IC) na população indígena da Região Norte do Brasil entre os anos de 2015 e 2024, analisando o número de internações, taxas de mortalidade e distribuição dos casos por raça e estado. Além disso, busca-se identificar

possíveis disparidades no acesso ao diagnóstico e tratamento, destacando a necessidade de políticas públicas voltadas para a saúde cardiovascular indígena.

METODOLOGIA:

Este é um estudo ecológico e descritivo que analisou o perfil epidemiológico da insuficiência cardíaca (IC) na população indígena da Região Norte do Brasil entre os anos de 2015 e 2024. Os dados foram obtidos a partir do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), utilizando informações de internações hospitalares e óbitos relacionados à IC, categorizados por estado, raça/cor e ano.

Foram coletadas variáveis como número de internações, taxa de mortalidade por IC e distribuição dos casos por raça (indígena, branca e parda). Os estados analisados foram Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins, totalizando 102.059 internações no período estudado. A análise estatística foi realizada por meio de estatística descritiva simples, com cálculo de frequências absolutas e relativas das variáveis estudadas. Os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a comparação entre os grupos raciais e os diferentes estados da Região Norte. As informações foram organizadas em tabelas para facilitar a interpretação dos resultados.

Para garantir a confiabilidade dos dados, foram adotados critérios padronizados de extração e categorização das informações, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Como o estudo utilizou dados secundários de acesso público e sem identificação de indivíduos, não foi necessária aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS:

A análise dos dados revela que a insuficiência cardíaca (IC) representa um problema significativo na Região Norte do Brasil, com um total de 102.059 internações entre 2015 e 2024. O Pará apresentou o maior número absoluto de internações (47.550), seguido pelo Amazonas (27.115). Estados como Acre (3.724) e Amapá (2.879 internações) registraram os menores números. A taxa de mortalidade variou entre os estados, sendo mais elevada no Acre (17,2%) e menor no Pará (9,98%), indicando possíveis diferenças no acesso a diagnóstico precoce e tratamento adequado entre as regiões.

Ao analisar as internações por raça, observou-se que a maioria dos casos ocorreu na população parda, totalizando 75.073 internações no período estudado. A população branca registrou 5.188 casos, enquanto a população indígena apresentou um número significativamente menor, com um aumento progressivo ao longo dos anos, saindo de 1 caso em 2014 para 105 casos em 2023 e 90 casos em 2024. Esse crescimento pode indicar tanto um aumento na prevalência da IC quanto uma melhora na notificação dos casos entre indígenas.

A taxa de mortalidade na população indígena apresentou variações consideráveis ao longo dos anos, com picos elevados, como 100% em 2014 (provavelmente devido ao número reduzido de casos naquele ano) e taxas mais estáveis nos anos seguintes, variando entre 6,67% e 14,81%. Em 2024, a taxa de mortalidade foi de 10%, evidenciando um risco ainda significativo de desfecho fatal entre indígenas internados por IC.

Esses achados sugerem disparidades no acesso ao diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca entre os diferentes grupos raciais e regiões. A menor quantidade de registros de internações entre indígenas pode estar relacionada a dificuldades no acesso aos serviços de saúde, subnotificação ou barreiras culturais no atendimento. Além disso, a elevada taxa de mortalidade indica a necessidade de estratégias mais eficazes para o manejo da doença nessa população vulnerável.

CONCLUSÃO:

A elevada carga de insuficiência cardíaca (IC) na população indígena da Região Norte está intimamente associada a uma série de fatores, incluindo barreiras geográficas, dificuldades no acesso a serviços de saúde especializados e alta prevalência de comorbidades como hipertensão, diabetes e infecções crônicas. O aumento progressivo das taxas internacionais e as taxas de mortalidade elevadas destacam o IC como um sério problema de saúde pública nessa comunidade. A análise dos dados revela disparidades significativas no acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, refletindo não apenas desafios estruturais, mas também barreiras culturais que dificultam o atendimento a essa população. Essas desigualdades sublinham a urgência de políticas públicas mais eficazes, que consideram as especificidades culturais e geográficas dos povos indígenas, a fim de melhorar o acesso à saúde e reduzir o impacto

Para enfrentar essa realidade, é fundamental a ampliação da cobertura da Atenção Primária em comunidades indígenas, garantindo equipes capacitadas e infraestrutura adequada. Estratégias como telemedicina, distribuição de equipamentos portáteis, com monitoramento contínuo dos dados epidemiológicos e fortalecimento da educação em saúde podem otimizar o diagnóstico e o manejo da doença. Além disso, a criação de políticas públicas específicas para a saúde cardiovascular indígena, aliada ao monitoramento contínuo dos indicadores epidemiológicos, pode contribuir para a redução da morbimortalidade por IC nessa população.

Diante desses desafios, torna-se essencial a implementação de medidas que promovam a equidade no acesso aos serviços de saúde, respeitando as especificidades culturais dos povos indígenas e garantindo assistência de qualidade. Somente com ações integradas e políticas eficazes será possível reverter o cenário atual, prevenindo complicações da IC e melhorando a qualidade de vida dessa população.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca, População Indígena, Saúde Pública, Disparidade em Saúde.

REFERÊNCIAS:

ALBANESI, F^o; MANES, Francisco. Insuficiência cardíaca no Brasil. [Arquivos Brasileiros de Cardiologia](#), v. 71, p. 561-562, 1998.

SOUZA JÚNIOR, Edison Vítório de et al. Perfil epidemiológico da morbimortalidade por insuficiência cardíaca no Brasil entre 2013 a 2017. [Enfermería Actual de Costa Rica](#), n. 39, p. 156-169, 2020.

Yancy, CW, Jessup, M, Bozkurt, B, Butler, J, Casey, DE Jr , Colvin, MM et al. Guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology. **J Am Coll Cardiol**. 2017; 70(6):776-803. DOI: <https://www/10.1016/j.jacc.2017.04.025> [Links]